

KOGNITIV KO'NIKMALARNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK OMILLARI

Sharopova Feruza Valiyevna
ToshDO 'TAU Masofaviy ta'lim
kafedrasi katta o'qituvchisi, (PhD)

Ma'lumki, bugungi zamonaviy ta'lim muhiti oldingi o'n yillikka nisbatan ancha tizimli, barqaror, ma'lum strategiya va namunaviy dasturga asoslangan holda tashkil etilmoqda. Bunday o'zgarishlarning asosiy sababi va omili respublikamizning xalqaro baholash dasturlaridagi ishtiroki bo'lgani sir emas. Bugungi kunda ko'plab tadqiqotchi, olimlar tomonidan har qanday bilimni o'zlashtirishning asosi kognitiv faoliyatni rivojlantirish ekani tan olinmoqda. Aqliy jarayonning eng sodda ko'rinishlari og'zaki suhbat chog'ida ishlatilayotgan so'zlar, ma'lum bir denotat haqida bildirilgan mustaqil fikr, kerakli savolni tuza olish va yetkazish, hatto suhbat davomidagi o'zini tutishda namoyon bo'ladi. Tilning to'rt lisoniy ko'nikmasi aynan mana shunday kichik sinovdan boshlab murakkab aqliy jarayon bo'lgan mantiqiy fikrlash unsurlariga qadar davom etadi va rivojlanib boradi.

Kognitiv jarayonlardan biri bo'lgan o'qib tushunishning komponentlari: so'zni tanish (o'qish va leksemani u anglatayotgan denotat bilan bog'lash), talqin qilish, mulohaza yuritish, munosabat bildirish, xulosalash, baholash va undan kerakli vaziyatda foydalana olishdan iborat. Ularni quyidagicha izohlashimiz mumkin:

Tushunish – matnda ochiq va yopiq holda berilgan ma'lumotlar, til birliklari va ularning vazifasini anglash.

Talqin qilish – matnda bayon qilingan fikr, dalillar asosida aniq xulosaga kelish va mazkur xulosaning asosli ekanini tushuntira olish.

Mulohaza yuritish – matn elementlari (qismlari) orasidagi bog'liqlikni o'rnatgan holda, ma'lumotlarni integratsiya qilish yordamida kichik xulosalar chiqarish.

Munosabat bildirish – matnda berilgan axborotlarga nisbatan shaxsiy munosabatini og‘zaki yoki yozma nutq orqali bildira olish, o‘z qarashlari va shaxsiy pozitsiyasini savodxon tarzda ifodalay olish.

Foydalanish – tanishgan ma’lumotlaridan faoliyatning ma’lum bir turi: o‘qish, shaxsiy, ijtimoiy va kasbiy faoliyatda aniq maqsadda foydalanish.

Xulosalash – matndagi ma’lumotlarni integratsiya qilish orqali qat’iy fikr bildirish.

Baholash – matnning mazmuniga beriladigan baho bo‘lib, o‘quvchi unda ilgari surilayotgan muammoning ochilishi, tavsiflanishi, xulosalanishini o‘zining shu mavzuga oid mavjud bo‘lgan bilimi (ma’lumoti) bilan taqqoslashi natijasida beradigan baho. Baholash jarayoni matnni o‘qib bo‘lgach amalga oshiriladi.

Kognitiv ko‘nikmalarni shakllantirishning pedagogik, psixologik, psixolingvistik hamda psixofiziologik aspektlari mavjud. Pedagogik omillar o‘quv jarayoni olib boriladigan muhit: keng, tinch, yorug‘ xona, jihozlar (o‘quv xonasini hosil qiladigan barcha narsa) dan boshlanib, ta’lim beruvchi shaxs, u tomonidan olib boriladigan pedagogik usul, metodlar hamda ta’lim oluvchi tomonidan amalga oshiriladigan to‘g‘ri o‘qiy olish (yozish), me’yoriy tezlikda o‘qish, lug‘aviy boylikni oshirish kabi fiziologik jarayonlarni o‘z ichiga oladi. Ko‘plab tadqiqotlarda qayd etilishicha, to‘liq tushunishning asosiy shartlaridan birinchisi – keng ko‘lamli lug‘at bilimi hisoblanadi. O‘quvchilar yangi so‘zlarni tasodifiy o‘qish yoki takroriy eshitish orqali ko‘proq o‘zlashtiradilar, buning sababi ular nutqiy jarayon vaqtida kontekstni yaxshi tushunadilar. So‘zlarni bu shaklda o‘zlashtirish o‘quvchi mustaqil ravishda turli xil matn, ma’lumot yoki shunga o‘xshash xabarlar bilan tanishganida yuz beradi. Aytish kerakki, yangi so‘zni to‘g‘ri tushunish uchun, uning atrofidagi boshqa so‘zlarning ma’nolari bilan ham yaxshi tanish bo‘lishi lozim. Ba’zi tajriba natija va xulosalariga ko‘ra, yangi so‘zlarning 10% igina aniq ko‘rsatma va topshiriqlar orqali o‘zlashtiriladi.

(1)

Kognitiv faoliyatning samarali kechishida pedagogik jarayonlar qanchalik muhim bo'lsa, **psixologik jihatlar** ham shunchalik ahamiyatli sanaladi. 1920-yillarda o'qib tushunishga Amerika psixologiyasida xulq-atvor (bixevioristik) yo'nalishi sifatida qaralgan bo'lsa, 1960-yilga kelib kognitiv psixologiyada qiziqish kuchaydi. Olshavskiy (1976–1977) kognitiv muammolarni hal qilishda o'qish jarayoniga aloqador bir qator tadqiqotlarni boshladi. (2) U tadqiqot ishida, shaxsiy hayotida muvaffaqiyatsizlikka uchragan odamlarga yordam berishda o'qish faoliyatidan foydalandi va yaxshi natijalarga erishdi. Shundan so'ng boshqa tadqiqotchilar tomonidan o'qishdan oldingi, o'qish davomida va undan keyin qo'llanadigan strategiyalar (masalan, oldin maqsad qo'yish, taxmin qilish va mavjud bilimlarni faollashtirishni) taklif qilindi va amalda foydalanila boshlandi. Bu izlanishlar esa o'qib tushunish faoliyati bilan kengroq tanishishga yo'l ochdi.

O'qish va yozish ko'nikmasining psixologik asosi o'quvchining yoshiga, o'sha damdagi psixik holati, ma'lum bir psixik holatga olib keladigan oliy nerv sistemasi faoliyatiga bog'liq.

O'quv materialining murakkabligi, atrof-muhitning ta'siri, tashvishlanish hissi, qiziqish va motivatsiya, dekodlash yoki so'zni tanish tezligi va tibbiy muammo kabilar o'qib tushunishga to'sqinlik qiladi. O'quvchining o'quv faoliyatiga ta'sir qiladigan qo'rquvdan paydo bo'ladigan tashvishlanish hissi deyarli har bir kitobxonda kuzatilishi mumkin. Quyida bir nechta to'siq bo'ladigan omillarni keltiramiz:

1. Diqqatning kamligi.
2. Xotiraning sustligi.
3. O'ziga nisbatan ishonchning kamligi. (o'quvchi butun sinf oldida turib, o'qish yoki gapirishda davom etishi uchun o'zida kuchli ishonchni his qilishi lozim)
4. His-tuyg'ular (xafa bo'lish, uyalish, asabiylashish, chalkashlik).
5. Motivatsiya (motivatsiyaning ikki turi mavjud: internal va eksternal. Internal motivatsiya o'quvchining o'z o'quv faoliyati natijasidan xabardorligi bo'lib,

o'quvchilar vazifani uddalay olishga bo'lgan ishonchni o'zlari yaratadilar. Eksternal motivatsiya ularning atrofida: o'qituvchi, oilasi, ota-onasi va boshqalar tomonidan bildiriladigan ishonchdan hosil bo'ladi.)

6. Yosh (matnning o'quvchi yoshiga mos kelmasligi unga nisbatan qiziqishning sust bo'lishi, bu esa o'z navbatida ma'lumotni yaxshi tushunmaslikka olib keladi).
7. Munosabat (o'qishga, matnga bo'lgan munosabat yangi bilimlarni o'rganishga bo'lgan xatti-harakatlarimizni shakllantiradi).
8. Qiziqish (o'qiladigan manbaga qiziqmaslik uni tushunishni xohlamaslikni anglatadi, bu eng katta to'siq hisoblanadi).

Mazkur psixologik to'siqlar bir-biriga bog'liq holda yuzaga kelishi mumkin. Masalan: o'qish davomida o'qituvchi (ya'ni so'zlovchi) va manbaga e'tibor qilmagan o'quvchida diqqatning kamligi kuzatiladi, bu esa eshitgan yoki o'qigan ma'lumotning xotirada saqlanmasligiga, qabul qilinmagan ma'lumotning so'ralishi (o'qituvchi yoki topshiriqlar orqali) o'quvchining o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotishiga, buning natijasida asabiylashish, boshqalar oldida uyalish hislarining paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, aqliy jarayonlar bir-biriga bog'liq bo'lgan bir nechta faoliyatni qamrab oladi hamda turli aspektga ko'ra o'rganiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Diane L., Fisher D. Handbook of research on teaching the English language arts. Third edition. Taylor & Francis. © 2011. – P. 76.
2. Yazdani M.M., Mohammadi M. The Explicit Instruction of Reading Strategies: Directed Reading Thinking Activity vs. Guided Reading Strategies. Article. 2015. – P. 17–18.